

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzullaeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF DIVIDEND POLICY IN UZBEKISTAN COMPANIES	76
Akmal Komiljonovich Shermukhamedov	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi	
OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li	
JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILIIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich	
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich	
RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli "suv ta'minot servis" AJ misolida).....	160
Doniyorova M.	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODELII (EVCI)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова	
Жамолиддин Ярашевич Нуриллаев	
THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich	
Alimova Guzal Abdukhakimovna	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELII.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI..... 196
Xamroyev Anvar Ashurovich

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Xamroyev Anvar Ashurovich
Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Email: anvarashurovich123@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning shakllanishi va rivojlanishiga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida klassik, Bismark, Beveridj, keynschilik, neoliberal, manzilli ijtimoiy himoya, inson kapitali, raqamli transformatsiya hamda islomiy yondashuvlarning mazmun-mohiyati va amaliy xususiyatlari qiyosiy o'rganildi. Shuningdek, mazkur nazariyalarning ijtimoiy himoya tizimini moliyalashtirish, boshqarish mexanizmlari, qamrov darajasi va davlatning roli nuqtayi nazaridan o'ziga xos jihatlari baholandi. Tadqiqot natijasida O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishda turli nazariy yondashuvlar elementlarining o'zaro uyg'unlashuvi kuzatilayotgani hamda milliy modelning shakllanish tendensiyalari aniqlangan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy himoya, boshqaruv, tizim boshqaruvi, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish, keng qamrovli boshqaruv, maqsadli ijtimoiy himoya boshqaruvi, Beveridj modeli, Bismark modeli, raqamli transformatsiya.

Аннотация: В статье проведён анализ научно-теоретических подходов к управлению системой социальной защиты населения. В ходе исследования в сравнительном аспекте изучены сущность и практические особенности классических, бисмарковских, бевериджских, кейнсианских, нелиберальных концепций, а также подходов, основанных на адресной социальной защите, развитии человеческого капитала, цифровой трансформации и исламских принципах. Особое внимание уделено оценке данных теорий с точки зрения механизмов финансирования, организации управления, охвата населения и роли государства в системе социальной защиты. По результатам исследования выявлены тенденции интеграции различных теоретических подходов в практике управления системой социальной защиты населения в Узбекистане и определены особенности формирования национальной модели социальной защиты.

Ключевые слова: социальная защита, управление, управление системой, управление системой социальной защиты населения, комплексное управление, адресная социальная защита, модель Бевериджа, модель Бисмарка, цифровая трансформация.

Abstract: This article analyzes the scientific and theoretical approaches to the management of social protection systems. The study comparatively examines the essence and practical characteristics of classical, Bismarckian, Beveridgean, Keynesian, neoliberal, targeted social protection, human capital development, digital transformation, and Islamic approaches. Particular attention is paid to evaluating these theories in terms of financing mechanisms, governance arrangements, coverage of beneficiaries, and the role of the state in social protection management. The findings reveal the growing integration of various theoretical approaches within the social protection management practices of Uzbekistan and identify the key trends shaping the development of a national social protection model.

Keywords: social protection, management, system management, social protection system management, comprehensive governance, targeted social protection management, Beveridge model, Bismarck model, digital transformation.

KIRISH

Jahon xo'jaligida bozor iqtisodiy munosabatlarining rivojlanishi mamlakatda aholining turli ijtimoiy guruhlari, jumladan, daromadi bo'yicha kam daromadga ega bo'lgan aholining ehtiyojmand guruhlari uchun davlat tomonidan kafolatlangan turmush farovonligi darajasida yashash imkonini beruvchi ijtimoiy himoya tizimini shakllantirish va uni boshqarishning samarali usullarini ishlab chiqish zaruriyatini kuchaytirib, har qanday milliy iqtisodiyot darajasidagi strategik ahamiyat kasb etuvchi, bir vaqtning o'zida nazariy va amaliy jihatdan dolzarb muammolar qatoridan o'rin olishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birgalikda, bugungi kunda milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida innovatsion va raqamli texnologiyalardan o'zaro mutanosiblikda foydalanilishi hisobiga mehnat bozorida o'rta bo'g'in kadrlariga bo'lgan talabning keskin kamayib borishi natijasida o'rta ma'lumotli aholi o'rtasida ishsizlik muammosining tobora kuchayib borishi mamlakatlarda amal qilayotgan aholini ijtimoiy himoyalash tizimlarining zamonaviy usullarini ishlab chiqish va uning tashkiliy-iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni jadallashtirib bormoqda.

O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan liberal iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarga ustuvorlik qaratilishi mamlakatda amal qilayotgan ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish amaliyotini tubdan takomillashtirish zaruriyatini oshiradi. Shu sababli, jahon xo'jaligida turli iqtisodiy rivojlanish davrlarida mamlakatda aholini ijtimoiy himoyalash tizimi amal qilishining nazariy asoslarini tahlil qilish orqali O'zbekistonning bugungi rivojlanish holatida ushbu tizim boshqaruvining tashkiliy-iqtisodiy samaradorligini oshirish ustuvorliklarini aniqlash kerak bo'ladi. Shuningdek, bu turdagi tadqiqotlar asosida aholini ijtimoiy himoyalashning nazariy asoslarini mamlakat sharoitida amal qilish xususiyatlariga ham baho berishga erishiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishda markazlashgan boshqaruv elementlaridan bozor iqtisodiyoti sharoitida foydalanishning samarali yo'nalishlari S. Bason¹ tomonidan o'rganilgan bo'lsa, D. Gasper² aholini ijtimoiy himoyalash tizimini tashkil etish va uni boshqarishda ijtimoiy va siyosiy nazariyalar o'rtasidagi o'zaro mutanosiblikni ta'minlashning ustuvorliklarini tadqiq etganligi bilan xarakterlanadi.

Yaqin xorijlik L.V. Matraeva³ tomonidan aholini ijtimoiy himoyalash tizimi amal qilishida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini amalga oshirishning samarali yo'nalishlarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlarni o'tkazgan bo'lsa, M.V. Kudina⁴ aholini ijtimoiy himoyalashda tizim tarkibiga kiruvchi institutlar va tashkilotlar o'rtasida o'zaro hamkorlik munosabatlarini kuchaytirish orqali tizimdagi tarkibiy o'zgarishlar samaradorligini oshirish yo'nalishlarini o'rganganligi bilan xarakterlanadi.

O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishda ijtimoiy yordam dasturlarini amalga oshirilishini moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar mahalliy iqtisodchi B.Sh. Xusanov⁵ tomonidan tadqiq etilgan. Shu bilan birgalikda, B.B. Baxtiyorov⁶ mamlakatda amal qilayotgan aholini ijtimoiy himoyalash tizimi amal qilishining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amaliy xususiyatlarini tadqiq etgan holda, uni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqqan bo'lsa, M.N. Umurzakova aholini ijtimoiy himoyalash tizimini moliyalashtirishda sug'urta mexanizmini amaliyotga joriy etish ustuvorliklarini o'rgangan.

Umuman olganda, iqtisodiy fanda aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar maxsus tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada tadqiq etilmaganligi ushbu mavzu doirasida tadqiqotlarni o'tkazish zaruriyatini oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, induksiya va deduksiya, analiz va sintez, qiyosiy va selektiv tanlab tadqiq qilish, monografik tahlil va guruhlash kabi usullardan foydalanilgan.

1 Bason C., & Austin R.D. Design in the Public Sector: Toward a Human Centred Model of Public Governance. *Journal of Public Management Review*, Vol. 24, Issue 11, 2022. – pp. 1727-1757

2 Gasper D. Amartya Sen as a Social and Political Theorist – on Personhood, Democracy, and 'Description as Choice'. *Journal of Global Ethics*, Vol. 19 (3), 2023. – pp. 1-24. DOI: 10.1080/17449626.2023.2255600

3 Matraeva L.V., Konov A.A., Belyak A.V., Erokhin S.G., Vasyutina E.S. Public Private Partnership in Social Sphere: Models Review. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6 (S8), 2016. – pp. 127-136

4 Kudina M.V., Sukhareva M.A. Human Capital Theory: Systematization of Approaches Based on the Criteria for the Relationship of its Development with Structural Changes in the World Economy. *Journal of Intellect, Innovations, Investments*, Vol. 5(5), 2020. – pp. 59-71

5 Хусанов Б.Ш. Проблемы регулирования финансового механизма социального обеспечения населения: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: - Т.: 2011, 25 с.

6 Бахтиёрв Б.Б. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг иқтисодий механизмини такомиллаштириш йўналишлари: Иқтисодийёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати 2020 – 29 б.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillarga ko'ra, marksistik ilmiy-nazariy qarashlarda klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan ishlab chiqilgan kapitalistik jamiyat sharoitida amal qilgan aholini ijtimoiy himoyalash tizimidan tubdan farqlanuvchi, jamiyat a'zolari o'rtasida ijtimoiy guruhlarining tabaqalashuvini kamaytirishga yo'naltirilgan markazlashgan kommunistik ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish bilan bog'liq bo'lgan fikrlar ilgari surilgan hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, marksistik iqtisodiy qarashlarda ustuvorlik qaratilgan aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish amaliyoti amaliy jihatdan yopiq iqtisodiy tizimlar sharoitida keng qo'llanish xususiyatiga ega hisoblanadi.

Shuningdek, iqtisodiy fanda aholini ijtimoiy himoyalash tizimi boshqaruvi amaliyotiga bag'ishlangan ilk nazariy yondashuvlar guruhiga Bismark modelini ham kiritish mumkin bo'lib, bunda "tizim boshqaruvi iqtisodiy mexanizmi amal qilishida sug'urta mexanizmiga asoslangan davlat siyosati ishlab chiqilib, aholini ijtimoiy himoyalash amaliyotida ijtimoiy sug'urtaning shakllanishi hisobiga tashkiliy mexanizm amal qilishida ham tarkibiy takomillashuvga erishilgan"⁷ hisoblanadi. Bismark modeliga asoslangan aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishda "davlat ushbu tizimni qattiq nazorat qilib, tizim amal qilishi bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar va standartlar tizimini ishlab chiqib"⁸, "aholini ijtimoiy himoyalash xarajatlarini to'liq nazorat qilib, uni moliyalashtirishda keng qamrovli ijtimoiy sug'urta mexanizmidan foydalanadi"⁹.

Demak, iqtisodiy fanda aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish bilan bog'liq bo'lgan ilk nazariy yondashuvlar (XIX asr oxiridan XX asr boshlarigacha bo'lgan davr) guruhi tarkibiga kiruvchi klassik, marksistik iqtisodiy maktablar vakillari, hamda Bismark tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy qarashlar evolyusiyasida tizimni boshqarishda davlat ishtiroki uning o'z fuqarolari oldidagi ijtimoiy kafolatlari bozor iqtisodiy munosabatlari sharoitida aholi turmush farovonligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy kafolatlari tizimi kengayib borishi hisobiga ortib borgan, degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi.

Shu bilan birgalikda, XX asr o'rtalarida fanda shakllangan V. Beveridj¹⁰ va J.M. Keyns¹¹ kabi iqtisodchi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy konsepsiyalarda aholini ijtimoiy himoyalash borasida ham fikrlar yuritilgan hisoblanib, ushbu ikki olimning ilmiy qarashlarini aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning klassik nazariyalari sifatida baholash mumkin bo'lib, ushbu holat mazkur ilmiy nazariyalar bugungi kunda aksariyat mamlakatlar amaliyotida aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish jarayonlari aynan ushbu ilmiy yondashuvlarga asoslanganligi bilan izohlanadi. Quyidagi har ikki ilmiy yondashuvlar asosida aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning mohiyati tushuntirib berilgan:

Beveridj modeliga ko'ra, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishda jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy tenglikni davlat tomonidan tarkibiy jihatdan keng qamrovli sog'liqni saqlash, pensiya, ishsizlarni ijtimoiy himoyalash kabi dasturlardan tashkil topgan minimal ijtimoiy kafolatlar orqali ta'minlashga ustuvorlik qaratilishi bilan xarakterlanadi¹²;

Keyns yondashuvida aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish davlatning iqtisodiyotga ijtimoiy yo'nalishdagi xarajatlarni faol amalga oshirish orqali talabni rag'batlantirilishida o'z ifodasini topib, ushbu tizimning samarali boshqarilishi iqtisodiy barqarorlikka erishishga imkon yaratishini ilmiy jihatdan isbotlangan¹³.

O'rganishlarga ko'ra, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning klassik nazariyalar guruhiga kiruvchi J.M. Keyns va V. Beveridj kabi iqtisodchilarning ilmiy konsepsiyalarida ilk nazariy yondashuvlar guruhiga kiritilgan yondashuvlardan farqli o'laroq, davlatning ushbu tizim boshqaruvidagi faol ishtirokiga ustuvorlik qaratilganligini ko'rsatdi. Davlat tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini boshqarishdagi faollikning ortib borishi ijtimoiy yo'nalishdagi xarajatlarning davlat budjeti xarajatlari tarkibidagi ulushini sezilarli darajada oshirib, aholi o'rtasida boqimandalik kayfiyatini kuchaytirib yubordi. Shu bilan birgalikda, ushbu tendensiyalar mamlakatlar iqtisodiyotida aholining iqtisodiy faollik darajasini sezilarli darajada pasayib ketishi bilan birgalikda, iqtisodiy rivojlanishning sifat ko'rsatkichlariga o'z salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Natijada turli mamlakatlar amaliyotida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini boshqarish amaliyotini takomillashtirish zaruriyati vujudga kelib, buning oqibatida iqtisodiy fanda neoliberalizm va davlatning rolini qisqartirishga qaratilgan ilmiy qarashlar (1980-yillardan boshlangan) ishlab chiqilishiga erishildi.

7 Timothy G., Jochen S. The introduction of Bismarck's social security system and its effects on marriage and fertility in Prussia, Ruhr Economic Papers, No. 901, RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, 2021. – 34 pages.

8 Bismarck Model Social Insurance. [Online Resource] URK: <https://esg.sustainability-directory.com/area/bismarck-model-social-insurance/>

9 Social Insurance (Bismarck) Model. [Online Resource] URL: <https://pchhealth.global/glossary/social-insurance-bismarck-model>

10 Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William Beveridge. London, 1942. – 300 pages.

11 Fernando J. Cardin de Carvalho. Keynes and the Reform of the Capitalist Social Order. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 31, No. 2 (Winter, 2008-2009). – pp. 191-211

12 Wilson T., Wilson D. Beveridge and the Reform of Social Security – Then and Now. Journal of Government and Opposition, Vol. 28, Issue 3, Jul., 1993. – pp. 353-371

13 Madsen M.O. Revisiting Keynes: Work, Welfare, and the Future of Economic Possibilities. Review of Political Economy, Aug, 2025. – pp. 1-13. DOI: 10.1080/09538259.2025.2554831

Ushbu guruh tarkibiga kiruvchi ilmiy yondashuvlarning shakllanishida Buyuk Britaniyadagi M. Tetcher¹⁴, hamda AQShdagi R. Reygan¹⁵ kabi yetakchilar tomonidan amalga oshirilgan ijtimoiy siyosat dasturlari muhim ahamiyat kasb etgan hisoblanadi. Ushbu ikki mamlakat yetakchilari tomonidan aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish bo'yicha ishlab chiqqan milliy konsepsiyalari uchun quyidagi xususiyatlar xos ekanligi aniqlangan:

Birinchidan, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishda markazlashgan boshqaruvdan bosqichma-bosqich voz kechish, ushbu jarayonlarda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish hisobiga davlat tomonidan ko'rsatiladigan ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy sug'urta xizmatlari xususiylashtirilib, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishda ko'rsatilyotgan ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish hajmi sezilarli darajada qisqarishiga erishilgan;

Ikkinchidan, aholini ijtimoiy himoyalash tizimi amal qilishida ijtimoiy xizmat ko'rsatishdan boshqa yo'nalishlarda, jumladan, ijtimoiy ta'minot, moddiy yordam kabi dasturlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan davlat xarajatlarini qisqartirishga ustuvorlik qaratilgan.

Shu bilan birgalikda, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning neoliberalizm va davlatning rolini qisqartirish guruhi tarkibiga kiruvchi targetlash¹⁶ (ya'ni, manzilli ijtimoiy himoya) va ijtimoiy himoyaning iqtisodiy samaradorligi¹⁷ nazariyalari tahlil qilindi. O'rganishlar asosida har ikki ilmiy nazariyada aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish amaliyotining ijtimoiy himoyaning manzilliligini ta'minlashda ijtimoiy jihatdan muhtojlikning darajalari, uning xavflilik chegaralari, ijtimoiy ta'minot bilan bog'liq bo'lgan yordam ko'rsatish me'yorlari va standartlari tizimini ishlab chiqish asosida faqatgina ijtimoiy muhtojlik holatida bo'lgan aholini himoyalash bilan birgalikda, ijtimoiy yo'nalishdagi amalga oshirilayotgan har qanday xarajatlarni qisqartirishda samaradorlik ko'rsatkichlariga muvofiqlikni inobatga olish bilan bog'liq chora-tadbirlarga ustuvorlik qaratilganligi aniqlandi.

Aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning zamonaviy nazariyalari guruhi XXI asrning boshlaridan to bugungi kunga qadar innovatsion rivojlanish, raqamlashtirish, globallashtirish jarayonlari ta'sirida tizim boshqaruvida kechayotgan o'zgarishlarni o'zida aks ettiradi. Tahlillar asosida ushbu guruh tarkibiga kiruvchi quyidagi nazariy yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkinligi aniqlandi:

Birinchi, aholini ijtimoiy himoyalash tizimi boshqaruvining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan nazariy yondashuvlar bo'lib, bu turdagi ilmiy qarashlarda Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT)ning "barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM)ga¹⁸" asosan BMT Taraqqiyot dasturi (BMTTD)¹⁹, Jahon banki²⁰, Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT)²¹, Xalqaro ijtimoiy himoya assotsiatsiyasi (XIHA)²² kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan ijtimoiy himoyaning keng qamrovli va inklyuziv tizimini shakllantirish, jumladan, nafaqat ijtimoiy jihatdan muhtoj, balki aholining turli ijtimoiy guruhlarini qamrab olish, hamda ular uchun belgilangan ijtimoiy kafolatlarni samarali ta'minlash imkonini beruvchi aholini ijtimoiy himoyalash tizimini rivojlantirish borasida ishlab chiqilgan ilmiy-nazariy yondashuvlarni keltirib o'tish mumkin bo'ladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ushbu global tashkilotlar ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalar tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, ular namunaviy aholini ijtimoiy himoyalash tizimi bugungi kunda qanday darajada bo'lishi kerakligini ilmiy asoslab berishgan bo'lib, ular tavsiyalaridan mamlakat amaliyotida ijodiy foydalanishda milliy xususiyatlarni inobatga olib, tizim boshqaruvin rivojlantirishning strategik ustuvorliklarini ishlab chiqish kerak bo'ladi;

Ikkinchi, innovatsion rivojlanish sharoitida aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish amaliyotining inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar asosida tashkil etishda aholiga ko'rsatiladigan ta'lim, sog'liqni saqlash kabi ijtimoiy xizmatlar davlat tomonidan aholiga ko'rsatilishi kerak bo'lgan ijtimoiy himoya dasturlari sifatidagina emas, balki har bir mamlakat fuqarosining daromad olish imkoniyatlarini kengaytirishning vositasi sifatida baholanganligi bilan xarakterlanadi²³;

14 Romer F. Poverty, Inequality Statistics and Knowledge Politics Under Thatcher. *The English Historical Review*, Vol. 137, Issue 585, April 2022. – pp. 513-551

15 Witt L.D. The Development of Social Security in America. *Social Security Bulletin*, Vol. 70, No. 3, 2010. – pp. 1-26. URL: <https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v70n3/v70n3p1.pdf>

16 Beuermann D.W., Hoffmann B., Stampini M., Vargas D.L., Vera-Cossio D. Shooting a Moving Target: Evaluating Targeting Tools for Social Programs When Income Fluctuates. *Journal of Development Economics*, Vol. 172, 2025. – pp. 1-18. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2024.103395

17 Liou J., Jiao Z., Wei K., Peng Y. Social Security and Economic Resilience – A New Structural Economics Perspective. *Journal of Economic Analysis and Policy*, Vol. 88, Dec., 2025. – pp. 705-719

18 Hwang S., and Kim J. UN and SDGs: A Handbook for Youth. The Office is also the Secretariat of the North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation (NEASPEC), 2017 – 69 pages.

19 UNDP's Social Protection 2.0. United Nations Development Programme (UNDP), Oct., 2022. – 21 pages.

20 Social Protection. Discussion Paper No. 2508, March, 2025. – 88 pages.

21 World Social Protection Report 2024–26: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition. International Labour Organization (ILO), 2024. – 358 pages.

22 Social security developments and trends – Global 2025. International Social Security Association (ISSA), 2025. – 85 pages

23 Kudina M.V., Sukhareva M.A. Human Capital Theory: Systematization of Approaches Based on the Criteria for the Relationship of its Development with Structural Changes in the World Economy. *Journal of Intellect, Innovations, Investments*, Vol. 5(5), 2020. – pp. 59-71

Uchinchi, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishning raqamli iqtisodiyot nazariyalarida ijtimoiy himoyaning yagona reestrlari, ijtimoiy himoya tizimi ishtirokchilarining raqamli identifikatsiyasi, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va shu kabi boshqa turdagi raqamli texnologiyalardan tizimini boshqarish amaliyotida foydalanishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi²⁴.

Islomiy yondashuvlarga asoslangan aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarishga bag'ishlangan ilmiy yondashuvlarda "davlat va jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka asoslangan tizim boshqaruvi tashkil etilib, ijtimoiy jihatdan muhtoj aholi guruhlarini zakot, sadaqa, vaqf kabi islomiy vositalar orqali qo'llab-quvvatlash ustuvorligi"²⁵ bilan ajralib turadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bu turdagi ilmiy qarashlarga asoslangan aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish amaliyoti asosan islom dini ustuvorlik qiladigan mamlakatlarda amalda keng qo'llaniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini boshqarish amaliyotining ilmiy-nazariy yondashuvlarini g'oyaviy ustuvorlik, davlatning aralashuvi, ijtimoiy himoya tizimini moliyalashtirish manbalari, tizimning qamrov imkoniyatlari hamda har bir nazariy qarashlarning afzallik va kamchiliklarini qiyosiy taqqoslash (1-ilovaga qarang) orqali O'zbekiston amaliyotida tahlil etilgan bir necha turdagi ilmiy nazariyalardan o'zaro mutanosiblikda foydalanilayotganligi (2-ilovaga qarang) bo'yicha quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirishga erishildi:

Birinchi, mamlakatda aholini ijtimoiy himoyalash tizimining tashkiliy mexanizmi amal qilishida Beveridj modeli bilan zamonaviy raqamlashtirish nazariyalari elementlari o'rtasidagi o'zaro mutanosiblik tobora mustahkamlanib bormoqda;

Ikkinchi, mamlakatda aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida tashkil etilgan Yagona ijtimoiy reyestr amal qilishida neoliberal yondashuv elementlari ko'zga tashlanib, aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining manzilliligini oshirishga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda;

Uchinchidan, O'zbekiston sharoitida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini boshqarishning milliy xususiyatlaridan biri bu mahalla institutining ushbu tizim amal qilishidagi ishtirokida o'z ifodasini topib, institut faoliyati islomiy yondashuvlardan amaliyotda foydalanish imkoniyatini bermoqda;

To'rtinchi, O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalashning yaxlit tizimini boshqarish jarayonida bir vaqtning o'zida Beveridj modelidan universallik, Bismark modelidan sug'urta (tibbiy sug'urta joriy etilishi, pensiya ta'minoti bilan asoslanadi), neoliberal yondashuvlardan ijtimoiy himoyaning manzilliligini ta'minlash hamda zamonaviy yondashuvlardan raqamli transformatsiyalash bilan bog'liq elementlarning o'zaro integratsiyalashuvi tobora chuqurlashib, aholini ijtimoiy himoyalash tizimining Yangi O'zbekiston milliy modelini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bason C., & Austin R.D. Design in the Public Sector: Toward a Human Centred Model of Public Governance. *Journal of Public Management Review*, Vol. 24, Issue 11, 2022. – pp. 1727-1757
2. Gasper D. Amartya Sen as a Social and Political Theorist – on Personhood, Democracy, and 'Description as Choice'. *Journal of Global Ethics*, Vol. 19 (3), 2023. – pp. 1-24. DOI: 10.1080/17449626.2023.2255600
3. Matraeva L.V., Konov A.A., Belyak A.V., Erokhin S.G., Vasyutina E.S. Public Private Partnership in Social Sphere: Models Review. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6 (S8), 2016. – pp. 127-136
4. Kudina M.V., Sukhareva M.A. Human Capital Theory: Systematization of Approaches Based on the Criteria for the Relationship of its Development with Structural Changes in the World Economy. *Journal of Intellect, Innovations, Investments*, Vol. 5(5), 2020. – pp. 59-71
5. Хусанов Б.Ш. Проблемы регулирования финансового механизма социального обеспечения населения: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: - Т.: 2011, 25 с.
6. Бахтиёров Б.Б. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг иқтисодий механизмини такомиллаштириш йўналишлари: Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати 2020 – 29 б.

24 Social Work in an Information-Intensive Era: Digitalization in Social Work Practices, Expertise, Training, and Research. *Journal of International Social Work*, 2025. – pp. 1-14. DOI: 10.1177/00208728251382817

25 Juhro S.M., Syarifuddin F., & Sakti A. Basic Theory of Islamic Social – Public Finance. Chapter of the Book: Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social – Public Finance and Monetary Economics, Springer, Jan, 2025. – pp. 107-172.

7. Timothy G., Jochen S. The introduction of Bismarck's social security system and its effects on marriage and fertility in Prussia, Ruhr Economic Papers, No. 901, RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, 2021. – 34 pages.
8. Bismarck Model Social Insurance. [Online Resource] URK: <https://esg.sustainability-directory.com/area/bismarck-model-social-insurance/>
9. Social Insurance (Bismarck) Model. [Online Resource] URL: <https://pchhealth.global/glossary/social-insurance-bismarck-model>
10. Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William Beveridge. London, 1942. – 300 pages.
11. Fernando J. Cardin de Carvalho. Keynes and the Reform of the Capitalist Social Order. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 31, No. 2 (Winter, 2008-2009). – pp. 191-211
12. Wilson T., Wilson D. Beveridge and the Reform of Social Security – Then and Now. Journal of Government and Opposition, Vol. 28, Issue 3, Jul., 1993. – pp. 353-371
13. Madsen M.O. Revisiting Keynes: Work, Welfare, and the Future of Economic Possibilities. Review of Political Economy, Aug, 2025. – pp. 1-13. DOI: 10.1080/09538259.2025.2554831
14. Romer F. Poverty, Inequality Statistics and Knowledge Politics Under Thatcher. The English Historical Review, Vol. 137, Issue 585, April 2022. – pp. 513-551
15. Witt L.D. The Development of Social Security in America. Social Security Bulletin, Vol. 70, No. 3, 2010. – pp. 1-26. URL: <https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v70n3/v70n3p1.pdf>
16. Beuermann D.W., Hoffmann B., Stampini M., Vargas D.L., Vera-Cossio D. Shooting a Moving Target: Evaluating Targeting Tools for Social Programs When Income Fluctuates. Journal of Development Economics, Vol. 172, 2025. – pp. 1-18. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2024.103395
17. Liou J., Jiao Z., Wei K., Peng Y. Social Security and Economic Resilience – A New Structural Economics Perspective. Journal of Economic Analysis and Policy, Vol. 88, Dec., 2025. – pp. 705-719
18. Hwang S., and Kim J. UN and SDGs: A Handbook for Youth. The Office is also the Secretariat of the North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation (NEASPEC), 2017 – 69 pages.
19. UNDP's Social Protection 2.0. United Nations Development Programme (UNDP), Oct., 2022. – 21 pages.
20. Social Protection. Discussion Paper No. 2508, March, 2025. – 88 pages.
21. World Social Protection Report 2024–26: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition. International Labour Organization (ILO), 2024. – 358 pages.
22. Social security developments and trends – Global 2025. International Social Security Association (ISSA), 2025. – 85 pages
23. Social Work in an Information-Intensive Era: Digitalization in Social Work Practices, Expertise, Training, and Research. Journal of International Social Work, 2025. – pp. 1-14. DOI: 10.1177/00208728251382817
24. Juhro S.M., Syarifuddin F., & Sakti A. Basic Theory of Islamic Social – Public Finance. Chapter of the Book: Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social – Public Finance and Monetary Economics, Springer, Jan, 2025. – pp. 107-172.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>